

УДК 346

ББК 67.402

БЕЗРУЧКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

помощник юриста ООО «Мариокс центр»,
Москва, Россия
e-mail: mega.bezruchkin@bk.ru

EVGENY A. BEZRUCHKIN

Associate Lawyer of LLC «Mariox Center»,
Moscow, Russia
e-mail: mega.bezruchkin@bk.ru

ВАСИЛЬЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

к.ю.н., доцент, доцент Юридического факультета Российского
государственного гуманитарного университета,
Москва, Россия
e-mail: vasilieva_n@mail.ru

OXANA N. VASILYEVA

candidate of law, associate professor, associate professor of the faculty
of law of the Russian State University for the Humanities,
Moscow, Russia
e-mail: vasilieva_n@mail.ru

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ON THE ISSUE OF STATE POLICY IN THE FIELD OF INVESTMENT AND TAXATION

Аннотация. Авторы в статье анализируют государственное регулирование инвестирования в различные активы, в том числе в криптовалюту, которая ориентированная на долгосрочные инвестиции. Уникальность криптовалюты состоит в том, что все транзакции выполняются без банков как посредников. По мнению авторов, на сегодняшний момент государственная политика в области инвестирования в цифровые активы не способствуют развитию инвестиционной деятельности. И принятие ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает правовой статус цифровых финансовых активов и цифровой валюты, а также порядок их обращения и осуществления операций с ним не поспособствовал инвестиционной активности. Да и налогообложение в данной сфере остав-

Abstract. The authors in the article analyze the state regulation of investing in various assets, including cryptocurrency, which is focused on long-term investments. The uniqueness of the cryptocurrency is that all transactions are carried out without banks as intermediaries. According to the authors, at the moment the state policy in the field of investing in digital assets does not contribute to the development of investment activity. And the adoption of the Federal Law «On Digital Financial Assets, Digital Currency and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation», which establishes the legal status of digital financial assets and digital currency, as well as the procedure for their circulation and transactions with it, did not contribute to investment activity. And taxation in this area leaves much to be desired. So today,

ляет желать лучшего. Так на сегодняшний день действующим налоговым законодательством предусмотрено налогообложение по операциям с ценными бумагами (акциями, облигациями и другими). В статье рассмотрен индивидуальный инвестиционный счет, под которым авторы понимают одну из разновидностей брокерского счета, и полученные по нему доходы также подлежат налогообложению. Важная особенность индивидуального инвестиционного счета заключается в том, что налогооблагаемая база и налоговые вычеты по нему считаются отдельно от других счетов, открытых у этого же брокера. На сегодняшний момент предусмотрен инвестиционный налоговый вычет, которым могут воспользоваться налогоплательщик, который осуществлял определенные операции, в частности с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в результате которых получил доход; вносил личные денежные средства на свой индивидуальный инвестиционный счет; получал доход по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Порядок предоставления инвестиционных налоговых вычетов установлен ст. 219.1 и 221.1 НК РФ. Авторы также изучили формы воздействия налогообложения на инвестиционную деятельность. Целью данной работы - системный обзор нововведений и их влияние на инвестирование и налогообложение. Главным объектом исследования является федеральное законодательство о налогах и сборах, в частности в области инвестирования. Исследуются федеральные законы, нормативные акты Банка России и Федеральной налоговой службы. Также внимание уделяется словам чиновников, их предложениям по поднятой проблеме.

Ключевые слова. Инвестирование, инвестиции, налогообложение, налог, криптовалюта, государственное регулирование, финансовые активы, блокчейн.

the current tax legislation provides for taxation on transactions with securities (stocks, bonds and others). The article considers an individual investment account, by which the authors understand one of the varieties of a brokerage account, and the income received on it is also subject to taxation. An important feature of an individual investment account is that the tax base and tax deductions for it are considered separately from other accounts opened with the same broker. At the moment, an investment tax deduction is provided, which can be used by a taxpayer who has carried out certain operations, in particular with securities traded on an organized securities market, as a result of which he received income; deposited personal funds to his individual investment account; received income from transactions accounted for on an individual investment account. The procedure for granting investment tax deductions is established by Articles 219.1 and 221.1 of the Tax Code of the Russian Federation. The authors also studied the forms of taxation impact on investment activity. The purpose of this work is a systematic review of innovations and their impact on investment and taxation. The main object of the study is the federal legislation on taxes and fees, in particular in the field of investment. Federal laws, regulations of the Bank of Russia and the Federal Tax Service are being investigated. Attention is also paid to the words of officials, their proposals on the raised issue.

Keywords. Investing, investments, taxation, tax, cryptocurrency, government regulation, financial assets, blockchain.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В российской Федерации последние 2 года наблюдается бум инвестирования. Только за 2020 год число инвесторов увеличилось с 3,8 млн до 8 млн.

А это больше чем в 20219 году на 110% [1]. В июне 2021 года количество инвесторов уже превысило 13 млн. и намеков на замедление роста пока и не видно. Хороший повод, чтобы задуматься над тем надо ли инвестировать свободные денежные средства или стоит их продолжать хранить под

подушкой. Получается, можно утверждать, что в Российской Федерации инвестиционный климат благоприятный, так он еще и улучшается со временем? В данной статье постараемся разобраться в государственной политике в области инвестирования, понять все ли так хорошо или нет.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЛЕМОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопросам государственной политики в области инвестирования и налогообложения уделялось внимание в работах Васильевой О.Н. [6, 10], Карпухина Д. В., Куракина А. В., Ручкиной Г.Ф., Саидова З.А. [6], Малковой Ю. В. и Тихоновой А. В. [7], Филина С. А. [8], Мендалиева А. В. [9] и другие. Однако, основная часть указанных авторов и их исследований по данной тематике не учитывает изменений в сфере государственной политики в области инвестирования и налогообложения в условиях цифровизации. Кроме того, большинство авторов изучает проблемы привлечения внешних инвестиций в сектор малого бизнеса, а внутренние источники развития не рассматривают в качестве серьезной финансовой основы.

Методологическую основу исследования составили следующие методы:

- анализ научной литературы по анализируемой проблеме;
- экспертный опрос. По его результатам определены основные факторы государственной политики в области инвестирования и налогообложения;
- кейс—метод - разработка кейсов зарубежного и национального опыта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Начнем, пожалуй, с криптовалюты, так как Центральный Банк РФ всячески пытается не только ее игнорировать, но и ужесточать правовой режим по отношению к ней, огра-

ничить ее применение. Во-первых, в Федеральном законе от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»¹ законодатель придумал новые термины, которые только усложняют правовое регулирование. Всем известно, что право отстает от общественной жизни, а тем более от экономической и данная ситуация не исключение. Государство запоздало с принятием данного закона, участники отношений, связанных с криптовалютой сами, можно сказать, придумали термины, институты. То есть уже имеется сложившаяся практика, определенный порядок оборота криптовалюты, но законодатель хочет придумать что-то новое. На наш взгляд, это сильно упущение с его стороны, зачем придумывать велосипед заново? Не понятен и статус криптовалюты, нет даже ее определения, есть только термин «цифровая валюта». Так, в п. 3 ст. 14 вышеуказанного федерального закона говорится, что цифровая валюта — это средства платежа, которое не является денежной единицей Российской Федерации или другого иностранного государства, или какой-либо международной организации. Но согласно ст. 14, участники гражданского оборота не имеют права принимать цифровую валюту в качестве оплаты товаров, работ, услуг и т. д. То есть мы можем наблюдать с вами коллизию. Как средство платежа может быть запрещено для принятия оплаты со стороны контрагентов? Еще одно упущение со стороны законодателя, по-другому это не назовешь.

Также, согласно п. 6 ст. 14 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-

¹ Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 31.07.2020; «Собрание законодательства РФ», 03.08.2020, № 31 (часть I), ст. 5018; «Российская газета», № 173, 06.08.2020.

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» судебной защите подлежат только те лица, которые должным образом задекларировали криптовалюту, а также обращались с ней в соответствии с законом Российской Федерации. По нашему мнению, это не совсем справедливо, так как права на любой актив должны защищаться государством, так как все-таки это является частной собственностью, которая должна быть в правовом государстве не прикосновенна, за исключением случаев, предусмотренных законом.

При этом, нужно обязательно учитывать, что сегодня популярные криптовалюты имеют надгосударственный характер, они распространены по всему миру, а их создатели порой и не известны. Например, создателем «Bitcoin'a» является Сатоши Накамото, но до сих пор не ясно кто это: один человек или какая-то группа людей. Но рыночная капитализация данной валюты на 29 октября 2021 года составляет 81 246 181 514 266 рублей². Это очень большие деньги, и лишая защиты такой капитал не только противоправно, но и рискованно. «Bitcoin» уже сегодня оказывает влияние на мировую торговлю и с ним приходится считаться. При этом, нельзя забывать и про другие не менее популярные криптовалюты. На сегодняшний момент по данным CoinMarketCap общее количество криптовалют в мире составляет около 3000.

Возможно, это такое не совсем удачное регулирование можно объяснить тем, что криптовалюта, по мнению Центрального Банка, является всего лишь на всего пузырьком, который в скором времени лопнет. Также государство стремится, в основном, по этой причине ограничить распространение криптовалюты. На этот счет до сих пор идут споры и у каждого своя точка зрения. Но можно сказать, что, государство все-таки не вправе ограничивать инвестиции в криптовалюту, так как это средства лич-

но каждого субъекта, который может ими распоряжаться так, как он захочет с определенными ограничениями, конечно (например, спонсирование терроризма). Но криптовалюта — это, в первую очередь, актив, который слишком еще волатилен, то есть он то бурно падает, то бурно растет в цене. И многие на этом могут и хотят заработать, и почему им это не сделать? Потому что Центральный Банк РФ признал это не надежным и потому что это пузырь и все? А если у инвестора на этот счет другое мнение? Но ради справедливости, необходимо отметить, что через криптовалюту часто совершаются противозаконные действия (то же спонсирование терроризма, покупка оружия, наркотических средств и т. д.). Хотя при должном правовом регулировании это может быть удастся избежать.

Ведь идея криптовалюты как раз заключается в том, чтобы не было вмешательства государства. Благодаря системе «блокчейн», на которой она базируется, все транзакции доступны любому участнику, все абсолютно прозрачно. При этом стоит обратить внимание, что «блокчейн» нельзя никак взломать, обмануть. Это объясняется тем, что нет какого-то одного сервера для хранения информации. Информация делится на блоки, которые между собой составляют что-то подобие цепи, то есть они взаимосвязаны: в каждом последующем блоке содержится часть информации предыдущего. Поэтому, если взломать один блок, то об этом сразу же все узнают, ведь он не сойдется «со всей цепью», произойдет сбой. При этом все эти блоки содержатся на устройствах участников отношений по криптовалюте. А сегодня, в принципе, никак нельзя взломать все устройства разом и подменить в них информацию, технологии до такого еще не дошли. А взломать единый сервер со всей информации при должных навыках возможно, что не раз доказывалось на практике.

² <https://coinmarketcap.com/ru/currencies/bitcoin/>

Уже в некоторых развитых правовых системах криптовалюта признана законным активом, может даже использоваться как средство платежа (например, компания «Tesla» принимает «Bitcoin» для оплаты продуктов и услуг). Государства гарантируют права владельцев криптовалюты и защищает их, что способствует инвестированию в нее. Но к сожалению, наш правовой режим не создал таких условий, а даже, наоборот, препятствует лицам вкладываться в подобного рода активы. При этом операции с криптовалютой облагаются налогом, за неуплату которого может грозить даже уголовная ответственность.

Все это, на наш взгляд, значительно снижает инвестиционный климат в среде криптовалюты. Вместо того, чтобы бороться с мошенничеством отдельно (например, подставные крипто-биржи, махинации с проведением ICO и т. д.), государство вставляет палки в колеса всей системе, проверенным временем институтам, да и всем субъектам данной деятельности. Показательно еще и то, что Соединенные Штаты недавно разрешили ETF на биткоин, а глава Центрального Банка РФ недавно заявила, что ETF на биткоин нельзя будет купить у российских брокеров³.

Далее предстоит понять, как обстоят дела с инвестированием в обычном понимании, то есть на легальных биржах, которые государство признало и регулирует их. Как уже говорили выше, примерно только за полтора года число инвесторов увеличилось на 13 млн. Думаю, что как раз из-за этого в последнее время много новостей, связанных с инвестированием. На это уже почти невозможно не обращать внимание, общество начинает умышленно и неумышленно следить за данной сферой.

По мнению многих, Центральный Банк РФ обеспокоился таким притоком новых инвесторов, которые, по его мнению, могут наломать дров, и пролоббировал закон

о квалифицированном инвесторе. Данный закон закрыл доступ к некоторым ценным бумагам и финансовым инструментам иностранных эмитентов. При этом усилилась и налоговая политика в отношении инвесторов, ведь, как было уже замечено, число инвесторов сильно увеличилось за последнее время, а, следовательно, и капитализация бирж, в основном Московской и Санкт-Петербургской, где происходит заключение большинства сделок в Российской Федерации. В этом все государство увидело для себя немалый источник доходов.

Много споров возникает и по поводу принятия так называемого закона «О квалифицированном инвесторе», который пролоббировал Центральный Банк РФ. В силу п. 13 ст. 51.1 Федерального закон от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О рынке ценных бумаг»⁴ неквалифицированным инвесторам не будут доступны:

- иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению или публичному обращению в Российской Федерации;
- иностранные финансовые инструменты, не обладающие статусом ценных бумаг. Согласно п.п. 2.1–2.1.5 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»⁵ физическое лицо может получить статус квалифицированного инвестора, если он соответствует одному и нижеперечисленных условий:
 - общая стоимость имеющихся ценных бумаг составляет не менее 6 000 000 рублей;

⁴ Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», № 17, 22.04.1996, ст. 1918; «Российская газета», № 79, 25.04.1996.

⁵ Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» // Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 № 37415. «Вестник Банка России», № 51, 15.06.2015.

³ Данные взяты с опубликованной записи «Биткоин станет легальным?» от 29.10.2021 года телеграм-канала «Лимон на чай»

- опыт работы в организациях, деятельность которых связано с ценными бумагами, не менее 2 лет, если организация признана квалифицированным инвестором или 3 года в других случаях;
- имеет высшее экономическое образование либо определенные аттестаты и сертификаты;
- совершал сделки с ценными бумагами за последний год не реже 10 раз в квартал и не реже одного раза в месяц.

При этом согласно ст. 51.2-1 Федерального закон от 22.04.1996 №39-ФЗ («О рынке ценных бумаг» неквалифицированным инвесторам тоже надо будет проходить тестирование для доступа к определенным. В силу п. 6.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции) Банка России физическим лицам, не являющихся квалифицированными инвесторами необходимо пройти тестирование для совершения следующих сделок:

- необеспеченные сделки;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- договоры репо, требующие проведения тестирования;
- сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов или сделки по облигациям со структурным доходом;
- сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- сделки по облигациям российских или иностранных юридических лиц, которые либо не имеют кредитный рейтинг, либо не он не соответствует требовани-

ям, установленным Советом директоров Банка России;

- сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
- сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;
- сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования⁶.

С одной стороны, инвестор все-таки должен обладать хотя бы базовыми знаниями при входе на фондовый рынок. А само тестирование для неквалифицированных инвесторов не такое уж и сложное. Будет 2 блока легких вопросов. Первый блок — это «самооценка». Будет 3 вопроса об опыте инвестора и об источниках его знаний. Второй блок — это проверка самих знаний. Будет 4 вопроса на каждую группу инструментов, о их рисках и особенностях. В принципе, ничего сложного. А провал теста не на что не повлияет, так как его можно пересдавать бесконечное количество раз и бесплатно. По нашему мнению, введения такого легкого тестирования ничему не навредит. Игроки, которые захотят заняться инвестированием, не обладая необходимыми знаниями, могут для себя даже что-то узнать, подчеркнуть. Но, с другой стороны, из-за введения статуса квалифицированного инвестора, обычные игроки потеряют доступ к большому массиву ценных бумаг. Например, им нельзя будет уже купить распространенные виды облигации: конвертируемые, вечные и субординированные.

Стоит еще заметить, что требования к квалифицированным инвесторам устанавливает, не федеральный закон, а нормативные акты Центрального Банка РФ. Закон лишь устанавливает по каким основаниям надо установить те или иные критерии. Поэтому порой эти критерии, думаю, будут меняться. Закон лишь устанавливает по каким

⁶ См. там же.

основаниям надо установить те или иные критерии.

Сегодня и не малое количество налогов для инвесторов, многие из которых, кстати, появились относительно недавно. Хотелось бы также проанализировать какие налоги платит инвестор, сколько в итоге у него остается в процентном соотношении от своей прибыли. Начнем, пожалуй, с облигаций. Раньше государственные облигации не облагались налогом, только корпоративные. А корпоративные облигации, выпущенные до 01 января 2017 года облагались налогом в размере 13 процентов. Данный налог распространялся как на купонные выплаты, так и на прибыль, другими словами, разницу между ценами при покупке, а потом продаже (естественно, речь идет о «положительной» разнице, то есть когда инвестор продал бумагу дороже по сравнению с тем, за сколько он ее купил). А если ценная бумага выпущена после 01 января 2017 года, то налогообложение исчислялось по-другому. Если ставка купона превышала на 0,5% ключевую ставку Центрального Банка РФ (далее — ЦБ), то с этого превышения надо было заплатить налог в размере 35 процентов.

В соответствии с п. 7 ст. 241.1 НК РФ⁷ с 01 января 2021 года придется платить налог в размере 13 процентов на все облигации: государственные и корпоративные. С одной стороны, мы наблюдаем соблюдение принципа равенства эмитентов облигации. Если раньше государственные облигации имели какое-никакое преимущество — с них не надо было платить налог. К тому же они все же считаются более стабильными, нежели корпоративные, хоть и с не таким большим процентов. Все это могло заставить инвесторов отдать приори-

тет бумагам, выпущенных государством. И если стабильность этих бумаг и не такой большой процент — явления весьма логичные и нормальные, то отсутствие налога на прибыль по ним — нет. Но теперь корпоративные бумаги «на ровне» с государственными. Налог по тем и тем одинаков — 13 процентов. И если государственные бумаги просто стабильнее и более предсказуемы, надежны, то корпоративные — более доходные. И теперь инвестору надо отталкиваться от двух этих взаимоисключающих факторов — более высокий доход, сопряженный с риском, или надежность без такого привлекательного дохода. Теперь налог на них одинаков, что исключает преимущество государственных облигаций.

Чтобы избежать НДФЛ на облигации можно отрыть ИИС типа Б. Через 3 года платить налоги на прибыль в цене от них не надо. Или же можно купить облигации на обычный брокерский счет, а продать не ранее, чем через три года. В таком случае, налог на положительную разницу в цене тоже платить не надо.

Также по новым правилам, купонный (процентный) доход по всем видам облигаций облагается налогом в размере 13 процентов, не зависимо от даты выпуска и размера купонного дохода.

В принципе, аналогично и с акциями. Но из-за того, что государственные компании в принципе не могут быть эмитентами проспекта акция, на этом рынке присутствуют только коммерческие компании. Здесь такая же система: купил бумагу дешевле, чем продал, то плати налог с разницы в размере 13 процентов, а если владел акцией более трех лет, то освобождаешься от налога.

При этом в обоих случаях, как при покупке и продажи акции, так и облигации, учитывается комиссия брокера. Она входит в цену акции.

Такие правила распространяются и на другие ценные бумаги и производственные от них финансовые инструменты.

⁷ «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, № 32, ст. 3340, «Парламентская газета», № 151-152, 10.08.2000.

Для подробного анализа данного налога предлагаю разобраться с элементами его юридического состава [2, С. 23]:

- субъектом такого налога является инвестор, физическое лицо;
- объект налогообложения — это продажа ценной бумаге по цене, которая превышает цену ее покупки;
- предмет — это отношения, складывающиеся во время покупки, а потом и продажи такой ценной бумаги;
- налоговая база — это «положительная» разница между покупкой и продажей ценной бумаги;
- источник налога — доход с продажи;
- налоговый период — отрезок времени, который начинает течь с момента покупки ценной бумаги, а заканчивается моментом ее продажи;
- метод учета базы налогообложения — кассовый, то есть действительно полученные налогоплательщиком доходы за конкретный период, а также и расходы (учитывается же еще и комиссия брокера);
- единица налогообложения — национальная или иностранная валюта в зависимости от того, в какой валюте торгуется ценная бумага;
- ставка налога — 13 процентов;
- метод налогообложения — пропорциональное налогообложение.

Стоит обратить внимание и на выплаты дивидендов. Акционерное общество платит налог на прибыль в размере 20 процентов. А далее при выплате дивидендов (а дивиденды платятся исключительно на основе прибыли компании) надо будет уплатить НДФЛ. С одной стороны, да, субъекты налогообложения разные, как и предмет, объект, ставка и т. д. [3]

С другой стороны, налогом по сути облагается один и тот же капитал акционеров. Они, обладая акционерным обществом, претендуют и на его прибыль, как собственники. Да, формально владельцем прибыли

признается юридическое лицо и да, не вся прибыль идет на дивидендные выплаты, но по факту облагается один и тот же капитал — прибыль от деятельности компании, которая потом перенаправляется владельцам общества. При этом, не стоит забывать и про дивидендный гэп — ситуация, когда стоимость акции часто снижается на размер выплачиваемых дивидендов. То есть акционер, получая дивиденды по акциям, позже все равно теряет на определенное время в стоимости по этим акциям, из-за чего он выходит плюс-минус «в ноль» с небольшими отклонениями. При этом не происходит «компенсации» в размере 13 процентов налога на прибыль физических лиц.

Интересно и недавнее заявление Минфина, согласно которому предлагается повысить налог на прибыль для тех компаний, которые выплачивают «слишком» большие дивиденды по своим акциям, а при этом их инвестирование «слишком мало» за последние 5 лет. Сейчас налог на прибыль компаний составляет 20 процентов, предлагается же ввести 25 — 30. Но самое интересное, что данная политика не затронет государственные компании и их дочерние предприятия, а также те акционерные общества, где государство владеет более 50 процентов акций. Как нам кажется, данная мера не справедлива, не законна и не соответствует принципу равноправия субъекта.

Во-первых, министр Министерства финансов, Силуанов А. Г. заявил, что «По налогу на прибыль мы не ставим каких-то фискальных целей, чисто стимулирующая мера инвестировать»⁸. А почему государство само тоже не хочет поучаствовать в инвестировании, почему другие компании должны в добровольно-принудительном порядке направлять свои активы в рискованные проекты (рисковые потому, что инвестирование, по сути, - это всегда риск, и никто

⁸ Данные интернет-портала «Интерфакс» от 21.09.2021 года «Силуанов назвал ретроспективное налогообложение дивидендов стимулом инвестировать».

точно не может предсказать, окупятся вложения или нет)? Да, акции компании могут вырасти в случае успеха, но и упасть в случае провала. К тому же высокие дивиденды и наличие стабильности весьма благоприятные факторы при покупке данных ценных бумаг, а сейчас от этой в той или иной мере предлагают избавиться.

Во-вторых, данное положение, по нашему мнению, противоречит ст. 57 Конституции РФ, согласно которой «Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют»⁹. Дело в том, что компания не могла предвидеть 5 лет назад вот такие изменения в Налоговый кодекс и платила в достаточно большом размере дивиденды. А с принятием таких поправок у акционерного общества за этот период, который уже не изменить, получится определенный коэффициент, то, значит, ставка налога поднимется. Еще раз, что делать компании в такой ситуации, как исправить свое положение за последние пять лет, как избежать повышение налога на 5-10 процентов, если она даже не могла предугадать появления такого новшества в налоговом законодательстве? К тому же, чем такая «стимулирующая мера инвестирования» отличается от штрафа? Тем, что штраф установлен только за те деяния, которые изначально предусмотрен законом?

В-третьих, компании с государственным участием будут освобождены от такой меры, им не надо будет подчиняться данной поправке. А другие акционерные общества теперь будут определенным образом скованны в своих действиях, зажаты в более узкие рамки по сравнению с государственными компаниями, их дочерними предприятиями и корпорациями, где участие государства более 50 процентов.

⁹ Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.

Все-таки это пока что остается заявлением министра Минфина. Да, готовится законопроект, который в будущем, думаю, претерпит большие изменения и будет принят (если вообще будет принят) в ином виде. Может быть, данная норма начнет действовать после пяти лет со дня принятия, а, может, ее вообще не будет.

Но вот что еще интересно по этой теме — утверждение первого вице-премьера Андрея Белоусова. В официальном телеграм-канале «Правительство России» была опубликована 23 сентября 2021 года запись со следующим содержанием: «Он [Андрей Белоусов] обратил внимание бизнес-общества на важность инвестирования в национальные цели развития, что позволит решать социальные проблемы: «Без технологической модернизации мы не пройдем ковидную историю, а без диверсификации не сможем решить вопросы ни устойчивости нашей экономики, ни бизнеса, ни социальных вопросов». Разрыв между доходами компаний и дивидендами не должен увеличивать нагрузку на российскую экономику. «Инвестиции делаются для того, чтобы платить дивиденды. Вопрос в том, чтобы этот разрыв не был слишком большим», — заявил первый вице-премьер»¹⁰. Данное заявление было сделано на встрече с металлургами.

Если выплаты по дивидендам в больших размерах — это ущерб для инвестирования в национальные проекты, то почему тогда государство спокойно держит при себе свои средства в гораздо больших объемах, так часть которых еще и в иностранной валюте?

Отечественное производство сегодня находится на весьма низком уровне. Российская Федерация является, в основном, экспортером ресурсов. Это объясняется тем, что ресурсы производятся сильно больше,

¹⁰ Данные взяты с опубликованной записи «Дивидендная политика не должна увеличивать нагрузку на российскую экономику» от 23.09.2021 года телеграм-канала «Правительство России».

чем внутренний рынок может потребить. А эти ресурсы, например, металл, перерабатывается в других странах и возвращается к нам обратно в виде конечного продукта (например, автомобили). Но если бы производство было в Российской Федерации, то бюджет пополнялся бы налогами с НДС в гораздо большем объеме. Вместо того, чтобы обеспечить свободное движение капитала, предоставить возможность перетекать средствам из одного производства в другое, из одного сектора экономики в другой в соответствии с привлекательностью инвестиционных возможностей для акционеров, государство хочет решить за компании куда им стоит направлять свои средства, не обращая внимания на прибыльность инвестиций, вопросы стратегии и т. д.¹¹.

Но пока, к счастью, это остается всего лишь заявлением, на заседании не особо одобрили идею повышения налога на прибыль для тех, кто якобы недостаточно инвестирует.

Политика налогообложения претерпела изменения и по доходам от вклада в банке. Раньше налог взимался, если ставка вклада превышала на 5 процентных пунктов ключевую ставку ЦБ. Размер вклада не на что не влиял. Но с января 2021 года привязка налога к ставке вклада была отменена. Теперь налог собирается с выплачиваемых процентов от вкладов и счетов. Как указано в Письме ФНС от 02.12.2020 года, «НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января данного года»¹². Но при расчете

НДФЛ не учитывается доход по вкладам в национальной валюте, процентная ставка по которым в течение года не превышает 1 % годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу¹³.

В данном случае снова можно заметить увеличение бремени налогообложения. Можно сказать, что раньше налог по процентам со вклада почти не взимался государством, потому что ключевая ставка Центрального Банка РФ была часто на таком уровне, что процент по вкладам ее редко превышал. Таким образом, налог надо было уплачивать довольно в редких случаях. Например, на конец 2020 года ставка Центрального банка РФ составляла 4,25 % годовых, то есть вклад с процентов в размере до 9,25 % налогом не облагался. Но такие льготные условия банки редко предоставляли, поэтому налог приходилось платить в исключительных случаях.

Вклад в банке и раньше не давал высоких доходов, но сегодня государство решило еще и забирать часть этой прибыли. Но из-за бума инвестирования и притока большого количества игроков на биржу, думаю, вклад будет терять свою популярность, так как с него теперь также надо будет уплачивать налог аналогично с дивидендами по акциям и купонами по облигациям. С одной стороны, это равноправно по отношению к владельцам ценных бумаг и другим финансовым инструментам — владельцы вклада, как и все остальные, должны уплачивать налог с так называемых «выплат». С другой стороны, это не является такой уж и необходимостью, потому что доход по вкладам в процентном соотношении достаточно низкий по сравнению с теми же акциями, которые при этом могут еще вырасти в цене. Также отсутствие налога сделало бы вклады более привлекательными для инве-

¹¹ Данные взяты с опубликованной записи от 24.09.2021 года телеграм-канала «Бла-бла-номика».

¹² ФНС России разъяснила особенности порядка обложения НДФЛ процентов, полученных по вкладам в банках // ФНС России. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10237437/ (дата обращения: 26.12.2021).

¹³ См. там же

сторов, а, следовательно, это способствовало бы диверсификации инвестиционного портфеля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В свете сказанного, не приветствуем ужесточение налоговой политики инвестирования. Во-первых, многие непрофессиональные инвесторы пострадали от сегодняшнего правового режима в сфере инвестирования. Во-вторых, это тормозит все-таки развитие экономики, особенно сегодня, в такой сложный период. Много компаний за пандемию COVID-19 терпят большие убытки, особенно малый бизнес. И вместо того, чтобы предоставлять свободное движение капитала, способствовать укреплению сильно пострадавшим и вновь складывающимся экономическим отношений между участниками рынка, власть пытается обеспечить поступление средств, в первую очередь, в бюджеты.

В таком случае необходимо вспомнить про задачи, сформулированные Канадской королевской комиссией по налогообложению (Carter commission):

- увеличение объема продукции и услуг, необходимых населению;
- обеспечение справедливого распределения производственных товаров и услуг среди инвалидов и групп населения;
- защита прав и свобод граждан при наличии представительной системы, ответственного правительства и правления закона;
- сохранение и укрепление Федерации [4].
- Как мы видим, они сильно актуальны сегодня и в области инвестирования. Уве-

личение объема инвестиций и вообще улучшение инвестиционного климата поспособствует уменьшению налогового бремени. Правильная политика правительства в области инвестирования поспособствует развитию отечественных компаний, которые будут развивать экономику Российской Федерации, а при росте экономики от этого выигрывают все:

- государство будет собирать больше налогов, а доходы бюджетов будут увеличиваться;
- уровень жизни граждан повысится, а соответственно, снизится преступность, повысится уровень законности в обществе;
- социально-незащищенные слои общества и граждане, проживающие за чертой бедности смогут получить больше помощи от государства и от других благотворительных фондов, самостоятельно смогут улучшить свое положение путем использования новых возможностей.

Это подтверждается и словами С. Г. Пепелева: «Сокращение налогов, снижение налоговой ставки оказывает стимулирующий эффект. Во-первых, поскольку чистая доходность труда и капитала возрастает, повышается их рыночное предложение, расширяется объем производства и, как следствие, увеличивается налоговая база. Во-вторых, улучшается распределение капитала по сферам хозяйственной деятельности, так как сужается разрыв между низко и высокооблагаемыми отраслями. В-третьих, сокращается уклонение от налогов, возрастает доля «таксируемой» экономической деятельности» [5, С. 357].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Безручкин Е. А., Васильева О. Н. Технология блокчейн как обеспечение принципа добросовестности // Образование и право. 2021. № 7. С. 157-160.
2. Солнышкова Ю. Н. Налогообложение операций с криптовалютой: проблемы и перспективы развития // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2018. №5 (74).

3. Криптовюматика. Как потерять всех друзей и заставить всех себя ненавидеть / А. Марков, А. Антонов. — Москва: Издательство АСТ, 2018. — 224 с. — (Звезда Рунета. Бизнес).
4. *Shipwright A., Keeling E.* Textbook on Revenue Law. L., 1997.
5. Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С. Г. Пепеляева. — М.: Пепеляев Групп, 2020. — 796 с.
6. *Васильева О. Н., Карпухин Д. В., Куракин А. В., Ручкина Г. Ф., Саидов З. А.* Правовое регулирование контрольно-надзорных мероприятий в финансовой сфере в условиях ее цифровизации. — М., 2019. 176 с.
7. *Малкова Ю. В., Тихонова А. В.* К вопросу о налогообложении криптовалюты и цифровых активов: российский и зарубежный опыт // Экономика. Налоги. Право. — 2020. — № 5.
8. *Филин С. А.* Криптовалюта: особенности регулирования, возможности учета и налогообложения / С. А. Филин, Л. А. Чайковская // Экономика и управление: проблемы, решения. — 2018. — Т. 1. — № 3. — С. 65–79.
9. *Мендалиев А. В.* Криптовалюта как объект налогообложения / А. В. Мендалиев // Труды кафедры финансового права Российского государственного университета правосудия: Сборник научных трудов / Под редакцией И. А. Цинделиани. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2020. — С. 244–252.
10. *Васильева О. Н.* К вопросу о государственном контроле внедрения, использования цифровых технологий и их влияния продовольственную безопасность // Образование и право. — 2020. — № 11. — с. 364–366.

REFERENCES

1. *Bezruchkin E. A., Vasilyeva O. N.* Blockchain technology as ensuring the principle of good faith // Education and law. 2021. No. 7. pp. 157–160.
2. *Solnyshkova Yu. N.* Taxation of cryptocurrency transactions: problems and prospects of development // Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University. 2018. No 5 (74).
3. Cryptomatics. How to lose all your friends and make everyone hate you / A. Markov, A. Antonov. — Moscow: AST Publishing House, 2018. — 224 p— (Runet Star. Business).
4. *Shipwright A., Keeling E.* Textbook on Revenue Law. L., 1997.
5. Tax Law: Textbook for universities / Edited by S.G. Pepelyaev. — M.: Pepelyaev Group, 2020 — 796 p.
6. *Vasil'eva O. N., Karpukhin D. V., Kurakin A.V., Ruchkina G. F., Z. Saidov A.* Legal regulation of Supervisory activities in the financial sector in the conditions of digitalization. — M., 2019. 176 p.
7. *Malkova Ju. V., Tihonova A. V.* K voprosu o nalogooblozhenii kriptovaljuty i cifrovyyh aktivov: rossijskij i zarubezhnyj opyt // Jekonomika. Nalogi. Pravo. 2020. No 5.
8. *Filin S. A.* Kriptovaljuta: osobennosti regulirovanija, vozmozhnosti ucheta i nalogooblozhenija / S. A. Filin, L. A. Chajkovskaja // Jekonomika i upravlenie: problemy, reshenija. — 2018. — T. 1. — No 3. — pp. 65–79.
9. *Mendaliev A. V.* Kriptovaljuta kak ob#ekt nalogooblozhenija / A. V. Mendaliev // Trudy kafedry finansovogo prava Rossijskogo gosudarstvennogo universiteta pravosudija: Sbornik nauchnyh trudov / Pod redakciej I.A. Cindeliani. — Moskva: Obshestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju «Prospekt», 2020. — pp. 244–252.
10. *Vasil'eva O. N.* K voprosu o gosudarstvennom kontrole vnedrenija, ispol'zovanija cifrovyyh tehnologij i ih vlijanija prodovol'stvennuju bezopasnost' // Obrazovanie i pravo. 2020. No 11. pp. 364–366.

Статья поступила в редакцию 02.11.21; одобрена после рецензирования 14.01.22; принята к публикации 02.02.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 02.11.21; approved after reviewing 14.01.22; accepted for publication 02.02.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.